

Einfluss von (Teil-)Suspendierungen im Kindergarten auf das elterliche Stresserleben und kindliche Psychopathologie bei Vorschulkindern

Autor: Friese, L. [1]

[1] Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychosomatik und -psychotherapie, Universitätsklinikum Münster

Hintergrund:

Im klinischen Alltag der Familientagesklinik für Vorschulkinder kann festgestellt werden, dass viele der hier behandelten Kinder ihre Kindertagesstätte aufgrund ihres Störverhaltens nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr besuchen dürfen. Es ist davon auszugehen, dass dies negative Konsequenzen für die weitere Entwicklung der Kinder hat, aber auch eine Belastung für die Eltern darstellt. Zweck dieser Studie ist eine erste Beschreibung dieser Population und die Untersuchung auf Unterschiede zwischen (teil-)suspendierten und nicht-suspendierten Kindern hinsichtlich ihrer Psychopathologie und der elterlichen Belastung.

Methode:

Retrospektive, explorative Untersuchung der Patienten, die zwischen dem 01.01.2023 und 01.09.2024 in der Familientagesklinik behandelt wurden. Erfassung der Häufigkeiten von Vollsuspendierung, Teilsuspendierung und vorzeitigem Abholen (zusammengefasst als Gruppe der Suspendierten) und Nicht-Suspendierung. Matching eines nicht-suspendierten Patienten zu jedem suspendierten Patienten. Vergleich der Skalenwerte der *Child Behaviour Checklist/1,5-5 (CBCL/1,5-5)* und des *Eltern-Belastungs-Inventars (EBI)* zwischen beiden Gruppen.

Ergebnisse:

Es wurden 99 individuelle Patienten mit vorgesehener Kita-Betreuung behandelt, von denen 25 in die Gruppe der Suspendierten fielen und 74 in die Gruppe der Nicht-Suspendierten.

CBCL/1,5-5: Beim Vergleich beider Gruppen hinsichtlich der Skalen „*Internale Probleme*“ und „*Externale Probleme*“ ergaben sowohl die übergeordnete MANOVA als auch die Post-Hoc-Vergleiche keine signifikanten Unterschiede. Deskriptiv zeigten Suspendierte bei beiden Skalen eine höhere Ausprägung als Nicht-Suspendierte.

EBI: Beim Vergleich beider Gruppen hinsichtlich der Subskalen des Eltern-Belastungs-Inventars ergab die übergeordnete MANOVA keinen signifikanten Unterschied.

EBI: Beim Vergleich beider Gruppen hinsichtlich der Skalen „*Kindbereich*“ und „*Elternbereich*“ ergab die übergeordnete MANOVA zwar einen p -Wert von .032, dieser war nach Korrektur für multiples Testen jedoch nicht signifikant. Post-Hoc-Testungen zeigten hinsichtlich beider Skalen höhere Ausprägungen der Suspendierten im Vergleich zu den Nicht-Suspendierten ($p = .015$ bzw. $.018$).

Diskussion:

Es zeigen sich Hinweise, dass der (teilweise) Ausschluss aus der Kita negativ mit der kindlichen Psychopathologie und der elterlichen Belastung zusammenhängt. Der (teilweise) Ausschluss könnte eine ungünstige negative Entwicklungsspirale in Gang setzen, durch die die (Re-)Integration des

Kindes und dessen weiterer (z.B. Schul-)Entwicklungsweg gefährdet ist sowie das familiäre Zusammenleben und die elterliche Belastung weiter beeinträchtigt und chronifiziert.

Einschränkungen der Studie sind die retrospektive Datenuntersuchung sowie die kleine Stichprobengröße. Unklar bleibt ferner die Wirkrichtung der Ergebnisse (Höhere Skalenausprägungen als Ursache oder Folge der Suspendierung?). Weitere Forschung ist notwendig, um die Bedingungen dieses Phänomens besser zu verstehen, angemessen intervenieren zu können.